

VAN DE REDACTIE

Prof. Dr P. J. A. Adriani Ere-doctor

Op 3 October 1950 werd Professor Dr P. J. A. Adriani door de juridische faculteit van de Rijksuniversiteit van Gent benoemd tot doctor honoris causa in de rechtsgeleerdheid. Wij wensen Prof. Adriani met deze onderscheiding van harte geluk. Wij verheugen ons erin, dat deze Nederlandse geleerde, die reeds door de Amsterdamse Universiteit tot ere-doctor werd benoemd, thans ook aan een buitenlandse Universiteit is onderscheiden; wij zien daarin in het bijzonder een erkenning van hetgeen Prof. Adriani in internationaal verband op het gebied van de belastingwetenschap heeft tot stand gebracht.

VERVANGINGSWAARDE EN PRIJSPOLITIEK IN HEDEN EN VERLEDEN

door Prof. Dr H. J. v. d. Schroeff

Prof. Dr H. J. v. d. Schroeff was niet in de gelegenheid om zijn vervolgartikel over „Vervangingswaarde en prijspolitiek in heden en verleden” voor dit nummer gereed te maken. Hij deed echter een stellige toezegging voor het Decembern timer.
